

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 386 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
Gulmira Jumanova	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
Erboyev Suxrob Abdusalomovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
Davlatova Zebo Haydarovna	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
Ochilova Farida Baxriddinovna	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
Qo'chqarova Oysha Oltibayevna	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
Sevara Mamatkarimova	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
Курбанова Шаира Исмаиловна	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
Muminova Feruza Farxodovna	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
Saidova Dilnoza Maripovna	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
Муксинова Динора Азаматовна	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
Berkinova Charos Islomovna	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimni baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
<i>Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna</i>	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
<i>Pardayeva Aziza Rahmatillojevna</i>	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
<i>Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
<i>Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna</i>	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
<i>Ubaydullayeva Komila Bozor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
<i>Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
<i>Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna</i>	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
<i>Sherzod Shuxratovich Boboyorov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
<i>Sangirov Nuriddin Iriskulovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
<i>Rasulova Umida Bahodir qizi</i>	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
<i>Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
<i>Boymatova Munavvar Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
<i>Lukmonova Salomat Gafurovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
<i>Farmonova Madina Bahriddin qizi</i>	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
<i>Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
<i>Choriyeva Xurmo Panji qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassisleri malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
<i>Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.</i>	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
<i>Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi</i>	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
<i>Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
<i>Axmad Bolqiyev</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
<i>Umarkulov Muhtorali Islomkulovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
<i>Xakimov Xurshid Nozimovich</i>	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
<i>Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.</i>	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna</i>	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal</i>	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
<i>Tangirov A. J.</i>	
Ta'lim klasteri asosida zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari.....	309
<i>Dilnoza Xushvaktovna Ernazarova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	313
<i>Payzullaeva Gozsal Bayrambayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mas'uliyat ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari.....	317
<i>Maxramova Gulchexra Maxsudbek qizi</i>	
Maxsus ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi.....	320
<i>Tashkenbayeva Dilafuz Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar.....	325
<i>Xazratkulova Shoira Noraliyevna</i>	
Musiq madaniyati darslarida multimedia vositalarida musiq o'qituvchisining kompetensiyaviy tayyorgarligi.....	329
<i>Qudratova Elnoz Ismatilayevna, Ismailova Sevinch, G'oibnazarov Elmurod</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning didaktik modeli.....	334
<i>Tillaboyeva Havasxon</i>	
Diskursiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	340
<i>Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari.....	346
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari.....	349
<i>Ergasheva Sitora Baxriddin qizi</i>	
Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zarurati va imkoniyatlari.....	353
<i>Xo'shboqova Surayyo Baxtiyor qizi</i>	
Interfaol metodlar asosida o'smirlarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish.....	357
<i>Ismoilova Mashxura Mashrabbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
<i>Kuvanakova Guljaxon</i>	
The Role of Autonomous Learning in Developing English Language Proficiency of University Students in Uzbekistan.....	363
<i>Omonova Kamola, Mutabar Zikriddinova</i>	
Maktablarda fasilitator faoliyatini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar.....	366
<i>Qahhorova Marjona Ixtiyor qizi</i>	
Модель и педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих учителей в области информационной безопасности.....	370
<i>Сагинбаева Кымбат Кенжегалиевна, Нуриддинова Майсара Икрамовна</i>	

Boshlang'ich sinf darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish.....	374
Xudoynazarova Muxlisa Bakhadirovna	
Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода	377
Дониёрова Лайло Худайбердиевна	

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDA MUSIQA O'QITUVCHISINING KOMPETENSIYAVIY TAYYORGARLIGI

Qudratova Elnoz Ismatillayevna
 JDPI katta o'qituvchi

Ismailova Sevinch
 JDPU Musiqa ta'limi yo'nalishi 2-kurs talabasi

G'oibnazarov Elmurod
 JDPU Musiqa ta'limi yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa madaniyati darslarida multimedia vositalaridan foydalanishning ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kompetensiyaviy kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish usullari va vositalari tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompetensiya, multimedia, videoteknika, mediata'lim.

Abstract: This article highlights the importance of using multimedia tools in music culture lessons to improve the quality and effectiveness of education. It also analyzes the methods and tools for enhancing the professional competency of future music teachers through the use of multimedia technologies and provides practical recommendations.

Key words: education, innovative pedagogical technologies, information and communication technologies, competency, multimedia, video technology, media education.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение использования мультимедийных средств на уроках музыкальной культуры для повышения качества и эффективности обучения. Также проанализированы методы и средства совершенствования профессиональной компетентности будущих учителей музыки на основе применения мультимедийных технологий и разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: образование, инновационные педагогические технологии, информационно-коммуникационные технологии, компетенция, мультимедиа, видеотехника, медиаобразование.

KIRISH

XXI-asrda axborot-kommunikatsiya ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda ularni ta'lim jarayonlariga faol jalb etish orqali o'quvchi-yoshlarning bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam ravishda takomillashtirib borish vazifasi respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy hamda fan-texnika taraqqiyotining muhim omiliga aylanib bormoqda.

"Bugungi kunda, – deb yozgan edi O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov, – umumiy e'tirofga ko'ra, XXI-asr globallashuv va chegaralarning barham topish davri, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internet asri, jahon maydoni hamda dunyo bozorida tobora kuchayib borayotgan raqobat asriga aylanib borayotganini isbotlab berishga hojat yo'q"¹.

Bunday sharoitda ta'limga yo'naltirilayotgan investitsiyalar va qo'shimcha resurslar hozirgi davrda demokratik modernizatsiya va yangilanish jarayonlarida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim omil hisoblanadi. Bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan davlatgina o'z taraqqiyotini ta'minlay oladi.

1 Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.

Shunday ekan, axborotlar oqimi kuchayib, ta'limda integratsiyalashuv jarayonlari takomillashayotgan hozirgi davrda yosh avlodning mantiqiy va badiiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, internet va media axborot uzatish vositalari, videoteknika hamda telekommunikatsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali ta'limning sifati va samaradorligini ta'minlash dolzarb masalalardan hisoblanadi. Musiqa ta'limi yo'nalishlarida bunday imkoniyatlardan oqilona foydalanish ta'lim tizimiga yaxlit yondashuvni ta'minlab, uni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Ta'lim sohasida integratsiyalashuv jarayonlari hamda ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim tizimining yangi, o'ziga xos modellarini yaratishni talab etadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, videoteknika va multimedia vositalaridan keng va samarali foydalanish bu jarayonning muhim sharti hisoblanadi. Respublikamiz milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning hozirgi bosqichi fundamental o'zgarishlar va tizimli yondashuv bilan xarakterlanadi.

Shiddat bilan o'zgarayotgan zamonaviy dunyoda yosh avlodni yuksak intellektual salohiyatga ega kadrlar etib tarbiyalash mas'uliyati o'qituvchi va murabbiylar zimmasiga yuklatilgan. Shu bois, ular oldiga qo'yilayotgan ijtimoiy talablar yuqori bo'lib, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, barkamol va yuqori professional salohiyatga ega shaxslarni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida namoyon bo'ladi².

Bunday oliyanob maqsadlarga erishish uchun, avvalo, barcha bosqichdagi ta'lim muassasalari faoliyatiga jiddiy e'tibor qaratish, ta'limning texnik vositalari, xususan, multimedia vositalaridan samarali foydalanish zarurligi tobora ayon bo'lib borayotgani yaqqol sezilmoqda.

Multimedialashgan ko'rsatuvlar va tasvirlar bilan ishlash kompetensiyasi media manbalardan zarur hamda badiiy jihatdan boyitilgan, rejissura asosida yaratilgan va montaj qilingan harakatli tasvirlardan kerakli ma'lumot hamda estetik ta'sirga ega axborotlarni qabul qilish, anglash va tushuntirish, shuningdek, badiiy-emotsional tasavvurlar hosil qilish imkonini beradi.

Ushbu jarayonning sifati va samaradorligi ko'p jihatdan musiqa fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi hamda pedagogik mahorati bilan belgilanadi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim esa o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir.

Media ta'lim o'quvchilarning muayyan obraz va voqeliklarni, axborot xabarlarini ijodiy o'zlashtirish, tahlil qilish va talqin etish, o'zaro muloqot uchun mos ma'lumotlarni tanlash va o'zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, ularning axborot va bilim olish huquqini amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu nafaqat ta'lim oluvchilarning individual musiqiy rivojlanishiga ko'maklashadi, balki ularning ijtimoiy faolligini ham oshiradi. Shu ma'noda mediata'lim o'quvchilarning badiiy tafakkuri va dunyoqarashini rivojlantiradi, ularning mediakompetentligi hamda media savodxonligi darajasining oshishida muhim omil hisoblanadi.

Bunday sharoitda ta'limga yo'naltirilayotgan investitsiyalar va qo'shimcha resurslar hozirgi davrda demokratik modernizatsiya va yangilanish jarayonlarida belgilangan maqsadlarga erishishda muhim omil hisoblanadi. Bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashni ustuvor vazifa sifatida belgilagan davlatgina o'z taraqqiyotini ta'minlay oladi³.

Bunday jamiyatning mazkur tizimidan faol foydalanuvchilardan biri, shubhasiz, o'quvchilardir.

Ta'lim sohasidagi integratsiyalashuv va ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning uzoq muddatli ta'siri ta'lim tizimining yangi, o'ziga xos modellarini yaratishni, axborot-kommunikatsiya va videoteknika, shuningdek, multimedia vositalaridan keng va samarali foydalanishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Musiqa ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish hamda o'qituvchilarning kompetensiyaviy tayyorgarligini shakllantirish masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ta'limni rivojlantirishga qaratilgan strategik yondashuvlar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishni talab etadi.

Ilmiy adabiyotlarda mediata'lim tushunchasi o'quvchilarning axborot bilan ishlash, uni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik yo'nalish sifatida talqin etiladi. Xususan, E.I. Abdukarimova tadqiqotlarida bo'lajak musiqa o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda milliy musiqa merosi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasining samaradorligi asoslab berilgan. Muallif multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirish hamda darslarning samaradorligini ta'minlashda muhim omil ekanligini qayd etadi.

2 Abdukarimova E.I. Texnologik loyihalash – musiqa mashg'ulotlarida samarali ta'lim // Ilim ham jamiyat jurnali. – Nukus davlat pedagogika instituti, 2019.

3 S. Fiyodarov, A.V. Navikova, A.A. Mediaobrazovanie v vedushchikh stranakh Zapada. – Taganrog: Izd-vo "Ko'chma", g'oyasi S.N.

Xorijiy tadqiqotlarda ham multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri keng yoritilgan bo'lib, ular o'quvchilarning vizual va audial qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirishi, bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirishi va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, mediata'lim o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, axborotni saralash va undan samarali foydalanish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda multimedia vositalarining afzalliklari keng yoritilgan bo'lsa-da, aynan musiqa madaniyati darslarida o'qituvchining kompetensiyaviy tayyorgarligini tizimli shakllantirish masalasi yetarli darajada kompleks yondashuv asosida o'rganilmagan. Mazkur maqola ana shu ilmiy bo'shliqni qisman to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda musiqa ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'qituvchilarning kompetensiyaviy tayyorgarligini shakllantirish jarayonini o'rganish maqsad qilib qo'yildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

1. **Nazariy tahlil usuli** – mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va pedagogik manbalarni o'rganish hamda umumlashtirish;
2. **Taqqoslash usuli** – an'anaviy ta'lim va mediata'lim yondashuvlarini solishtirish orqali ularning afzallik va kamchiliklarini aniqlash;
3. **Tizimli yondashuv** – musiqa ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish jarayonini yaxlit tizim sifatida tahlil qilish;
4. **Pedagogik kuzatuv** – o'quv jarayonida multimedia vositalarining qo'llanilish holatini o'rganish;
5. **Modellashtirish usuli** – multimedia asosida kompetensiyani shakllantirish modelini ishlab chiqish (1-jadval asosida).

Tadqiqot obyekti sifatida umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati darslari, predmet sifatida esa multimedia vositalari asosida o'qituvchining kompetensiyaviy tayyorgarligi jarayoni tanlandi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda musiqa ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan integrativ model taklif etildi hamda uning amaliy ahamiyati asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda yoshlarimiz dunyo ta'lim standartlariga to'laqonli javob bera oladigan, butun dunyo yoshlari bilan bilim, ko'nikma va malakalari hamda kasbiy kompetensiyaviy tayyorgarligi jihatidan teng bo'lishi lozim. Bunda musiqa o'qituvchilarining o'rnini beqiyos hisoblanadi.

Musiqa ta'limida media ta'limni multimedia shaklida tashkil etish jarayoni quyidagi jadval ko'rinishida bo'lishi mumkin (1-jadval).

Umumta'lim va mediata'limda axborotlar bilan ishlash kompetentligini shakllantirish jarayonining hayotiy tahlili

Umumta'limda:

- didaktik materiallar va ularni o'rganish metodlarini, asosan, o'qituvchi belgilaydi;
- ta'limiy-tarbiyaviy hamda rivojlantiruvchi maqsadlar mavzu mazmunidan kelib chiqib aniqlanadi;
- ta'lim berish jarayoni tizimli ravishda amalga oshiriladi;
- didaktik materiallarning o'zaro uzviylikda berilishi, avvaldan mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash bilan chegaralanadi;
- o'rganiladigan bilimlar muayyan tizim asosida bayon etiladi;
- tayyor namunaga asoslangan materiallardan keng foydalaniladi.

Mediata'limda:

- o'rganilayotgan mavzu yuzasidan asosiy g'oya o'qituvchi tomonidan beriladi, biroq material mazmunini boyitish ta'lim oluvchilar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi;

- ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy faolligi natijasida yangi g'oyalar va yondashuvlar yuzaga keladi;
- didaktik materiallar o'quvchilarda axborotni qabul qilish va tahlil etishda ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi;
- "o'qituvchi-o'quvchi" munosabatlari bilan bir qatorda "o'quvchi-o'quvchi" hamkorligiga ham keng o'rin beriladi;
- muammoli ta'lim yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval: Musiq ta'limida multimedia asosida kompetensiyani shakllantirish modeli

Mediata'limda o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish bosqichlari:

- axborotni qabul qilish va unga ta'sir etuvchi omillarni anglash;
- zarur unsurlar, manbalar va vositalarning mavjudligini aniqlash, foydali hamda zararli axborotga nisbatan immunitetni shakllantirish;
- ma'lumot va axborot mazmunini tushunish, ularni bilim sifatida o'zlashtirish, chuqurlashtirish va tizimlashtirish;
- muammo va vaziyatlarning yechimiga doir amaliy ko'nikmalarni egallash, turli vaziyatlarni tahlil qilish;
- turli media va multimedia manbalardan mustaqil va samarali foydalanish, axborotni tahlil qilish hamda uni amaliyotga joriy etish.

Egallangan bilimlarni real hayot bilan bog'lash, muammolarni hal etish, vaziyatlarga turlicha baho berish va ilmiy farazlar ilgari surish o'quvchilardan ijodkorlikni talab etadi.

Multimediali ta'lim jarayonida ijodiy yondashuvni shakllantiruvchi omillar

Shaxsning individual xususiyatlari:

- noodatij va noaniq vaziyatlarni baholay olish, mediaga moslashuvchanlik;
- muammoli holatlarga g'ayrioddiy yechim topa olish;
- fikrlarning turli variantlarda ifodalanishi;
- ijodiy fikrlashni erkin namoyon eta olish.

Ijodkorlik muhiti:

- ijodiy yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi muhit va shart-sharoitlarning mavjudligi;
- o'quvchilarda qiziqish uyg'otuvchi va ijodiy faolligni rag'batlantiruvchi ta'sirlar (stimul)ning yaratilishi;
- taqdim etilayotgan tasviriy va media axborotlarni tahlil qilish hamda ularga ijodiy yondashish imkoniyatlarining kengayishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat ta'lim standartlari talablarini amaliyotga joriy etish va uni umumta'lim maktablari hamda boshqa ta'lim muassasalarida zamonaviy talablar asosida tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Multimediyaga asoslangan ta'limni samarali yo'lga qo'yish orqali o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyati rivojlanadi, turli media axborotlardan foydalanish va ularga ijodiy yondashish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa o'quvchilarda zarur bilim va ma'lumotlarni egallash, ularni tahlil qilish hamda amaliyotga tatbiq etish kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, multimedia texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tizimli joriy etish o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, darslarning interfaolligini kuchaytirish hamda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishga xizmat qiladi. Natijada ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali hamkorlik muhiti shakllanib, bilimlarni o'zlashtirish darajasi oshadi va ta'limning umumiy sifati yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
3. Umumta'lim maktablarida musiqa ta'limi va tarbiyasi konsepsiyasi. – T.: XTB, 1995-y.
4. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – T.: Ta'lim taraqqiyoti, 1999-y., 6–7-maxsus sonlar.
5. Abdulkarimova E.I. Preparation of future music teachers for their professional activities through Uzbek classical music // European Journal of Research and Reflection in Education Sciences. – 2019. – Vol. 7, No. 6. – ISSN: 2056–5852. – www.scopus.com
6. Abdulkarimova E.I. Texnologik loyihalash – musiqa mashg'ulotlarida samarali ta'lim // Ilim ham jamiyat jurnali. – Nukus davlat pedagogika instituti, 2019. – 1-son. – B. 61–63.
7. Abdulkarimova E.I. Oliy pedagogik ta'limda bo'lajak musiqa o'qituvchilarini mumtoz musiqa vositasida amaliy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish // Xalq ta'limi jurnali. – T., 2021. – № 3. – B. 82–84.
8. <https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3541/2454>
9. <https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/288>
10. <https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/1660>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.